

XXIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA

Desafíos de la geografía ante el
cambio global

50 años de la Asociación
Española de Geografía

Cáceres,
14, 15, 16 y 17
de octubre
de 2025

Organizan

EJE 2. CAMBIO SOCIOTERRITORIAL

Ana Nieto Masot, Gema Cárdenas Alonso
y Ángela Engelman Moriche (Editoras)

XXIX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA

DESAFÍOS DE LA GEOGRAFÍA ANTE EL CAMBIO GLOBAL

CACERES 14, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2025

EJE 2 – CAMBIO SOCIO-TERRITORIAL

ANA NIETO MASOT

GEMA CÁRDENAS ALONSO

ÁNGELA ENGELMO MORICHE

(Editoras)

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Cáceres 2025

Edita:

Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones
Plaza de Caldereros, 2. 10003 Cáceres (España)
Tel. 927 257 041
publicac@unex.es
<http://www.unex.es/publicaciones>

Libro de actas con los trabajos aportados al XXIX Congreso de la Asociación Española de Geografía: 50 años de la Asociación Española de Geografía. "Desafíos de la Geografía ante el Cambio Global"
Asociación Española de Geografía (AGE) y Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura.

Editoras: Ana Nieto Masot, Gema Cárdenas Alonso y Ángela Engelmo Moriche.

<https://eventos.unex.es/119805/detail/xxix-congreso-de-la-asociacion-espanola-de-geografia.html>

<https://doi.org/10.17398/3101-7177.1.2>

E-ISBN: 978-84-129568-6-3 (Asociación Española de Geografía (AGE))

Eje 1: CAMBIO AMBIENTAL: E-ISBN 978-84-9127-348-6

Eje 2: CAMBIO SOCIO-TERRITORIAL: E-ISBN 978-84-9127-349-3

Eje 3: CAMBIO TECNOLÓGICO: E-ISBN 978-84-9127-350-9

Acceso abierto en el Repositorio Institucional de la Universidad de Extremadura

Dehesa Repositorio
Institucional

INDICE

DESIGUALDAD, CONFLICTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MUNDO RURAL

Disfunciones del mercado laboral de áreas rurales con problemas de despoblación:
el caso de Zamora como espacio transfronterizo 26

Alario Trigueros, Milagros y Molinero Hernando, Fernando

Enoturismo como expresión de la multifuncionalidad en los territorios de la vid
y el vino del Duero/Douro 34

Baraja Rodríguez, Eugenio; Martínez Arnaiz, Marta y Herrero Luque, Daniel

Análisis de paisaje y realidad virtual en Espacios Protegidos: consideraciones sobre los
Puertos de Marabio (Asturias) 41

*Beato Bergua, Salvador; Flórez Álvarez, Eduardo; Herrera Arenas, Daniel; Poblete
Piedrabuena, Miguel Ángel y Rodríguez Pérez, Carmen*

Aproximación a los discursos paisajísticos en el Monte Louro. Un espacio protegido
con alto valor simbólico 48

Boga González, Rubén y Agrelo Janza, Luis Martín

Dispositivos participativos e incidencia en la gestión local: los casos de Isla Verde y
General Deheza (Córdoba, Argentina) 54

Crisi Aloranti, Vanesa y Florencia Valinotti, María

Asociacionismo femenino para el desarrollo local-rural en la provincia de Granada: la
percepción de las administraciones públicas 62

Egea-Hernández, María; Maroto-Martos, Juan Carlos y Pinos – Navarrete, Aída

Molinos harineros de la provincia de Zamora: análisis geohistórico y estrategias para la
revalorización patrimonial 69

Fernández Portela, Julio; Hernández García, Ricardo y Aguilar Cuesta, Ángel Ignacio

La titularidad compartida: un modelo clave para la visibilidad y desarrollo profesional de
las mujeres rurales en León 76

García-Pisabarro, Susana y Sánchez-Muñoz, María Jesús

Desequilibrios territoriales de los pagos directos de la PAC en la provincia de Málaga e
implicación en la sostenibilidad económica de las explotaciones 83

Larrubia Vargas, Remedios; Cuenca Ordoñez, María y Batista Zamora, Ana E.

Conflictos en la autoproducción del hábitat rural en pequeñas localidades del sudoeste bonaerense	90
<i>López Binaghi, Facundo</i>	
Relación entre exclusión digital y riesgo de pobreza y exclusión social en las regiones de la Unión Europea: un análisis taxonómico regional	98
<i>Lucendo-Monedero, Ángel Luís; Ruíz-Rodríguez, Francisca y González-Relaño, Reyes Manuela</i>	
La Agenda 2030 y la sostenibilidad en los espacios rurales: una aproximación al caso español.....	99
<i>Martín Hernanz, Iris</i>	
Escenarios de producción agraria territorializada: los olivares del Duero (Castilla y León)	106
<i>Martínez Arnáiz, Marta; Baraja Rodríguez, Eugenio y Molinero Hernando, Fernando</i>	
Dinámicas territoriales y tipología de beneficiarios: estudio de las ayudas para jóvenes agricultores en Extremadura	113
<i>Martínez García, Francisco Manuel; Nieto Masot, Ana y Cárdenas Alonso, Gema</i>	
La ayuda a la dependencia como política exitosa para fijar a la población, favorecer la socialización y promover el cuidado a los mayores en las comunidades rurales. El caso del municipio de Guadix (Granada, España).....	119
<i>Navarro Valverde, Francisco Antonio; Önder Özen, Neslihan; Cejudo García, Eugenio; Cañete Pérez, José Antonio y Maroto Martos, Juan Carlos</i>	
Beyond rural development: the role of LEADER in promoting EU values and norms in rural areas in Spain, Andalusia	126
<i>Önder Özen, Neslihan y Navarro Valverde, Francisco Antonio</i>	
La inteligencia artificial generativa como motor de transformación del turismo rural: un estudio de casos en Andalucía y Castellón	132
<i>Palma Pinar, Gisela</i>	
Desequilibrio territorial entre el espacio rural y urbano desde la mirada intergeneracional...	139
<i>Peñarrubia Zaragoza, María Pilar; Valera Lozano, Antonio; Fansa Saleh, Ghaleb; Mayordomo Maya, Sandra; Antequera Fernández, Miguel y López García, María José</i>	
La Carta del Paisaje del Geoparque de Granada. Hacia una gobernanza territorial y participativa del Geoparque.....	145
<i>Rodríguez Rodríguez, Jesús y Ghislanzoni, Michela</i>	

La restauración rural en los espacios de baja densidad demográfica.....	152
<i>Pérez-Mora, Cristina; Delgado, Francisco Javier y Bahamonde-Rodríguez, María</i>	
Extractivismo verde y movimientos de resistencia en la España rural. Una aproximación al caso del Alto Cidacos, La Rioja	158
<i>Ruíz Enciso, Laura y Pérez Pérez, Belén</i>	
Cultivos leñosos con ayudas asociadas en la PAC 2023-2027: el caso de Andalucía	165
<i>Sánchez Martínez, José Domingo; Garrido Almonacid, Antonio y Aranda Redondo, Manuel Eduardo</i>	
Itinerarios culturales para la puesta en valor del patrimonio agroalimentario en los paisajes de la dehesa española	171
<i>Silva-Pérez, Rocío; Fernández-Salinas, Víctor y González-Romero, Gema</i>	
Actores para la gobernanza territorial en las Denominaciones de Origen Protegidas del cerdo ibérico	180
<i>Silva-Pérez, Rocío; González-Romero, Gema y Fernández-Salinas, Víctor</i>	
Aproximación al análisis geográfico de los perros de caza en España.....	187
<i>Serrano-Montes, José Luis; Sánchez-García, Carlos; Martín-Delgado, Luz María y Rodríguez-Segura, Francisco Javier</i>	
Factores condicionantes de la identificación y permanencia de las mujeres en el medio rural español.....	193
<i>Suñén Lavilla, Isabel; Hernández Navarro, María Luz; Pascual Bellido, Nuria Esther y Esteban Rodríguez, Samuel</i>	
¿Cooperación interautonómica para el desarrollo rural? el territorio del Eo (Galicia-Asturias)	202
<i>Trillo Santamaría, Juan M. y Paül, Valerià</i>	
Estrategias de gobernanza local para el desarrollo territorial en ciudades pequeñas: capacidades estatales, modelo productivo y ODS (General Deheza, Córdoba, Argentina) .	210
<i>Valinotti, María Florencia; Galfioni, María de los Ángeles y Jurado Almonte, José Manuel</i>	
DESIGUALDAD, VIVIENDA, SEGREGACIÓN Y FRAGMENTACIÓN URBANA	
Desde la geografía legal ¿Qué es un espacio litoral?	219
<i>Alvarado Peterson, Voltaire; Quijada Prado, Paula y Rojo-Mendoza, Félix</i>	

De la oportunidad de integración a la inacción: el caso de la Eurociudad vasca Baiona-Donostia.....	225
<i>Amado, Alexander y Trillo Santamaría, Juan M.</i>	
Distribución espacial de la renta. Un estudio exploratorio en tres áreas metropolitanas andaluzas	232
<i>Batista Zamora, Ana Ester y Natera Rivas, Juan José</i>	
Estructura del área metropolitana Málaga/Marbella a partir de métodos de análisis multivariante	238
<i>Batista Zamora, Ana Ester y Natera Rivas, Juan José</i>	
Cambios y persistencias de la vivienda de lujo en la ciudad de Madrid.....	244
<i>Bermúdez Pastor, Pablo; Canosa Zamora, Elia y García Carballo, Ángela</i>	
¡Vendido! atractivos y reclamos: análisis de los elementos que configuran el valor simbólico de la vivienda de lujo. El caso de la Dreta de L'eixample de Barcelona.....	251
<i>Berrens, Karla; López Villanueva, Cristina; Cano Hila, Ana Belén y Simó Solsona, Montserrat</i>	
Información catastral y análisis de la vulnerabilidad residencial: hacia una herramienta para su análisis en las ciudades españolas	258
<i>Blasco Jiménez, Manuel; Shurupov, Nikolai; Aguilera-Benavente, Francisco; Sánchez-Ondoño, Irene y Prada-Trigo, José</i>	
Transformaciones socio-urbanas y propiedad en Ciudad Real en el siglo XVIII: análisis a partir del Catastro de Ensenada	265
<i>Cabezas Velasco, Manuel y Rodríguez-Domenech, María Ángeles</i>	
Habitar el margen de las carreteras. La pobreza en los intersticios de la periferia madrileña	272
<i>Canosa, Elia; Córdoba, Enrique; Peña, Marta y Sáez, Ester</i>	
Explorando la relación dinámica entre la mezcla de usos y la mezcla social en el área metropolitana de Madrid.....	279
<i>Carpio-Pinedo, José; Cara-Santana, Yeray; Romanillos, Gustavo y García-Palomares, Juan Carlos</i>	
Patrones de uso socioespacial en barrios extremos de la ciudad de Albacete.....	286
<i>Cebrián Abellán, Francisco; García Martínez, Carmen y Valero Tocoñulat, Pablo</i>	

De lo invisible a lo viral: la tiktokización en la formación de nuevos espacios turísticos....	293
<i>Cerino, Willian</i>	
Vivir en torno a plantaciones forestales, ¿un plus? discusión de un modelo de satisfacción residencial	300
<i>Cidrás, Diego y Martínez-Cabrera, Helena</i>	
Desfragmentando el eje Las Ramblas-Puerto de Barcelona: estrategias para transformar y recuperar el espacio urbano para la ciudadanía.....	307
<i>Coma Guitart, Josep; Torres-Delgado, Anna y Crespi Vallbona, Montserrat</i>	
Utilización del directorio de empresas para la revisión de la calidad temática de los datos catastrales relativos al sector comercio para la ciudad de Córdoba	313
<i>Copano Ortiz, Luis y Gavira Narváez, Antonio</i>	
Superficie verde efectiva y desigualdad intraurbana: metodología para el cálculo de indicadores en el proyecto “Santander Capital Natural”	320
<i>De Cos Guerra, Olga; Carracedo Martín, Virginia; Menéndez González, Gema; Castillo Salcines, Valentín y Margarit Sole, Eric</i>	
Estudio de las relaciones de consumo en la ciudad: centralidad e identificación de comunidades	327
<i>De las Obras-Loscertales, Julia; García Palomares, Juan Carlos; Ramiro Fariñas, Diego; Hernández Martín-Caro, María Soledad y Gutiérrez Puebla, Javier</i>	
Mapeo de las redes de coalición en la transición energética urbana en Valencia, España ..	328
<i>Cuesta-Fernández, Iván y Díaz-Faes, Adrián A.</i>	
Innovación radical en la ciudad post-covid: análisis de cinco laboratorios de innovación ciudadana en ciudades españolas	336
<i>Cuesta-Fernández, Iván y Salom Carrasco, Julia</i>	
La Red Great Wine Capitals en el sistema urbano mundial. Estrategias de posicionamiento y diagnóstico territorial de las relaciones ciudades-winescape	343
<i>Díez-Pisonero, Roberto y Larsimont, Robin</i>	
Geografías invisibilizadas: derecho, espacio y poder en la ciudad de Barcelona	351
<i>Fauth, Gabriela; Vivas Elias, Pep; Fiori, Mirela e Iglesias Costa, Mariela</i>	

De modelo urbano a modelo territorial: el espacio rústico en la ordenación del municipio de Córdoba (España)	356
<i>Florido Trujillo, Gema; Garzón García, Rafael; Vega Pozuelo, Rafael y Ramírez López, María Luisa</i>	
La localización comercial de la gran distribución y su relación con la vulnerabilidad social: el caso de MERCADONA, LIDL y CARREFOUR en Barcelona.....	364
<i>Frago, Lluís; Morcuende, Alejandro y Marco, Clàudia</i>	
El fenómeno de los asentamientos de autocaravanas en Palma como respuesta a la crisis habitacional.....	371
<i>García-Gallego, Ana y González Pérez, Jesús M.</i>	
El paisaje en el planeamiento urbanístico de los geoparques: el Geoparque de Granada.....	378
<i>Garrido Clavero, Juan; Toro Sánchez, Francisco Javier; Sánchez del Árbol, Miguel Ángel y Vollmer Cano, Elena</i>	
Desigualdades en la distribución espacial del arbolado en la ciudad de Sevilla. Un análisis desde la justicia ambiental	385
<i>González-Marín, Alicia; Garrido-Cumbrera, Marco y Correa-Fernández, José</i>	
Cartografía de iniciativas culturales comunitarias en el barrio madrileño de Lavapiés.....	390
<i>Herrada Hidalgo, Antonio; Hidalgo Giralt, Carmen y Palacios García, Antonio J.</i>	
El papel del ayuntamiento de Madrid en la expansión de la foodificación a través de gastrodesarrollos.....	397
<i>Hidalgo Giralt, Carmen; Herrada Hidalgo, Antonio; Martínez Vicencio, Karen y de Juan, Ibai</i>	
Zonas estigmatizadas y evolución del precio de la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria.....	404
<i>Jiménez Barrado, Víctor; Parreño Castellano, Juan Manuel; Moreno Medina, Claudio Jesús y Castro Hernández, Teresa</i>	
Nuevas representaciones para la vida cotidiana: más allá de Hägerstrand.....	410
<i>Lasala Fortea, José y Bellet Sanfeliu, Carme</i>	
Hacia un enfoque de la fragmentación urbana centrada en los límites: el caso de Barcelona	417
<i>Lasala Fortea, José; Picó, Víctor y Vila Vázquez, José Ignacio</i>	

Segregación residencial y diferenciación social: aproximación a las geografías de la vida cotidiana en un barrio de renta alta en la ciudad de Burgos	424
<i>Martins Medeiros Robaina, Igor; Andrés López, Gonzalo y Soria Cáceres, Carlos Hugo</i>	
Medir la demanda demográfica de vivienda en un escenario de incertidumbre y necesidades insatisfechas	431
<i>Módenes, Juan A.</i>	
Geografías de la vida cotidiana en el área urbana de Pamplona.....	439
<i>Montoro-Gurich, Carolina y Pons-Izquierdo, Juan José</i>	
Los diferenciales comportamientos de la desertización comercial en el centro y la periferia del área metropolitana de Barcelona.....	445
<i>Morcuende Gonzalez, Alejandro y Frago Clols, Lluís</i>	
Degradación física y vulnerabilidad en la ciudad de León	452
<i>Ordás del Corral, Javier</i>	
Geografías cotidianas en el barrio de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad económica en Barcelona.....	459
<i>Ortiz Guitart, Anna; Solana Solana, Miguel y Rodríguez Reche, Cristina</i>	
La declaración de zonas tensionadas en ciudades turísticas. El caso de las Palmas de Gran Canaria (Canarias).....	463
<i>Parreño-Castellano, Juan Manuel; Hernández Torres, Santiago y Jiménez Barrado, Víctor</i>	
Memoria y huella territorial del franquismo en la periferia de Madrid	470
<i>Peña Díaz, Marta y Madrazo García de Lomana, Gonzalo</i>	
Parques como espacios de mezcla socioeconómica: análisis de Madrid a partir de datos de telefonía móvil	477
<i>Pérez-Campaña, Rocío; Talavera-García, Rubén y Romanillos, Gustavo</i>	
Política de vivienda en tiempos de crisis. Una aproximación geográfica al nuevo marco legal español	483
<i>Picó, Víctor; Lezcano-González, Éver y Otero Vale, Nerea María</i>	
Propiedad: evolución legal y espacial, en la zona centro sur de Chile.....	490
<i>Quijada Prado, Paula; Alvarado Peterson, Voltaire y Paulsen Espinoza, Alex</i>	

Percepción de los colectivos vecinales de las consecuencias de la instalación de clases creativas en el barrio de San Isidro (Madrid)	496
<i>Ramírez García, Susana; García Álvarez, David y Larsimont, Robin</i>	
Dinamismo urbano y desigualdad: estudio comparativo de dos barrios de Ciudad Real (España)	503
<i>Rodríguez-Domenech, María Ángeles</i>	
La dimensión espacial de las desigualdades de rentas en las áreas urbanas españolas. ¿Dónde se fragmenta la desigualdad?	510
<i>Rubiales Pérez, Miguel; Gil-Alonso, Fernando y López-Villanueva, Cristina</i>	
Jaén en escorzo. Una aproximación a la ciudad en clave de desigualdad intraurbana	517
<i>Ruiz Moya, Noelia y Sánchez Escolano, Luis Miguel</i>	
Las ciudades españolas en el contexto económico global. Cambios sectoriales en la red de relaciones financieras interempresariales, 2010- 2022	524
<i>Salom Carrasco, Julia y Fajardo Magraner, Félix</i>	
Centros comerciales como espacios de mezcla social en Madrid: evolución y factores determinantes	531
<i>Santiago-Iglesias, Enrique; Carpio Pinedo, José; Romanillos Arroyo, Gustavo y García-Palomares, Juan Carlos</i>	
Vulnerabilidad urbana y vulnerabilidad climática. Estrategias frente al cambio climático en el plan de barrios de Barcelona	539
<i>Simeonova, Velislava; Sánchez Aguilera, Dolores y Horrach Estarellas, Biel</i>	
Vivienda de lujo y desplazamiento silencioso: efectos sobre el apego, la pertenencia y la proximidad. El caso de la Dreta de L'Eixample de Barcelona	546
<i>Simó Solsona, Montserrat; López Villanueva, Cristina; Cano Hila, Ana Belén; Berrens, Karla y Romero Fernández, Ana</i>	
Radiografía de abandono y desigualdad sistémica de la infancia en el Barrio el Raval, Barcelona	552
<i>Thiers Quintana, Jenniffer y Orozco Martínez, Carolina.</i>	
Evaluación espacial y funcional de los servicios de interacción urbana (SIU) desde el análisis normativo: caso de Madrid	558
<i>Vallina Rodríguez, Alejandro; Martínez Vicencio, Karen; Fernández-Arroyo López-Manzanares, Alfonso y Palacios García, Antonio</i>	

¿Nuevas fracturas de la fragmentación urbana en barrios de vivienda masiva en Barcelona y París?.....	565
<i>Vila Vázquez, José Ignacio</i>	
NUEVOS ESPACIOS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS Y TRANSFORMACIONES IMPULSADAS POR LA UNIÓN EUROPEA.	
Alternativas de desarrollo en la Pola de Gordón. Nuevas funcionalidades para los elementos industriales.....	573
<i>Barrientos Antón, Raúl</i>	
Estrategia industrial europea, reindustrialización y trabas a la deslocalización industrial en España	581
<i>Benito Del Pozo, Paz</i>	
De la recesión a la reconfiguración: evolución de la actividad industrial en Málaga desde la crisis de 2008 hasta la actualidad (2025)	588
<i>Castro Noblejas, Hugo</i>	
Iniciativas locales de acción colectiva para la transición energética sostenible en Granada.....	595
<i>Frolova, Marina; Pérez-Pérez, Belén; Rodríguez-Segura, Francisco Javier y Osorio-Aravena, Juan Carlos</i>	
Caracterización de sistemas socio-ecológicos portuarios: retos y oportunidades en la bahía de Cádiz	602
<i>García Velázquez, Marina; García-Onetti, Javier; De Andrés García, María; Ramírez-Guerrero, Gema; Fernández Enríquez, Alfredo y García-Sanabria, Javier</i>	
La práctica de la ordenación de las energías renovables en España: principales enfoques desde las comunidades autónomas	609
<i>Ghislanzoni, Michela y Prados, María-José</i>	
Buenas y malas prácticas en la transición energética: El caso de la biomasa en Jaén.....	616
<i>Liñán Chacón, Javier; Rodríguez Segura, Francisco Javier y Frolova Ignatieva, Marina</i>	
Actividad industrial en las provincias españolas en el periodo 2010-2021: Aplicación del análisis clúster	622
<i>López González, Alejandro y Benito del Pozo, Paz</i>	

El cambio de modelo productivo del municipio de Illescas (Toledo): el ¿éxito? de la transición a la eco-logística.....	629
<i>Mecha-López, Rosa</i>	
Regeneración productiva de espacios en desuso: iniciativas de reindustrialización sostenible en España.....	636
<i>Monteserín, Obdulia y López Patiño, Gracia</i>	
Economía verde y empleo en España: una aproximación geográfica	644
<i>Moreno Núñez, David y Sánchez-Moral, Simón</i>	
Los proyectos de interés estratégicos regional (PIER) en Asturias. Una reindustrialización a la carta	650
<i>Obeso Muñiz, Ícaro</i>	
Espacios industriales en Galicia: factores de cambio y adaptación	656
<i>Otero Vale, Nerea María</i>	
Integración de energía solar fotovoltaica en núcleos urbanos de alto valor patrimonial	664
<i>Pérez-Pérez, Belén; Díaz Cuevas, Pilar y Río Fernández, José A.</i>	
Nuevas direcciones de la transición alimentaria: el incipiente ecosistema Food-Tech y la localización de la producción de "nuevos alimentos" en España	670
<i>Potente Castro, Marta</i>	
"Renovables sí, pero no así" vulnerabilidad del paisaje y estrategias de valor compartido en la transición energética	676
<i>Prados, María-José; Giusti, Mariana; Del Valle, Carolina; Pallarés Blanch, Marta; Núñez-Rivera, Claudia y Ramos Trávez, Daniel</i>	
Borrar del mapa el patrimonio: la central nuclear José Cabrera en Almonacid de Zorita (Guadalajara).....	685
<i>Santos Santos, Jesús Francisco</i>	
¿Protección o castigo? Pobreza energética y contadores prepago en Hungría	694
<i>Tirado Herrero, Sergio</i>	
Reales fábricas en Castilla-La Mancha: paisaje industrial en evolución.....	701
<i>Torres Camacho, Jesús Nicolás</i>	

- Las oportunidades de la renaturalización en las marismas de la bahía de Cádiz: un estudio basado en las percepciones de los actores locales 708
Vázquez Pinillos, Francisco José; Vilaseca, Charlotte; García-Onetti, Javier; De Andrés García, María; García-Sanabria, Javier y Navarro Carrascal, Óscar
- Modalidades de proximidad e innovación social en las iniciativas alimentarias sostenibles de Madrid y de Castilla y León 714
Yacamán Ochoa, Carolina y Sánchez Hernández, José Luis
- RETOS DEMOGRÁFICOS: MIGRACIONES, DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO
- Tendencias demográficas recientes en los municipios rurales del sureste de Francia..... 723
Bellés-Monserrat, Sergio; Esparcia, Javier; Escribano, Jaime y Chevalier, Pascal
- Propuesta de diseño del sistema de indicadores para la vigilancia en salud pública en Aragón 729
Bentué, Carmen; Martínez, Rafael; Portolés, David y Zúñiga, María
- La accesibilidad a los servicios privados: articulación territorial y despoblación en zonas rurales de Andalucía 736
Cañete Pérez, José Antonio; Cejudo García, Eugenio y Nieto Calmaestra, José Antonio
- Cuantificando y caracterizando la accesibilidad a los servicios públicos de Andalucía..... 744
Cejudo García, Eugenio; Cañete Pérez, José Antonio y Nieto Calmaestra, José Antonio
- Estudios de género en la geografía española: un análisis bibliográfico de publicaciones en revistas científicas (2015-2024) 753
Egea-Hernández, María; Maroto-Martos, Juan Carlos y Pinos-Navarrete, Aida
- Geografías de la transición al vehículo eléctrico (ve): redes de recarga, operadores y cadenas del valor en España 760
Ferloni, Andrea
- Los números del envejecimiento demográfico en Portugal 768
Galvão Praça, Lídia
- Tendencias demográficas y cambio global. ¿Tenemos los datos necesarios para su estudio? 774
García Coll, Arlinda

La diferenciación espacial y temporal de la dinámica de la población de las Islas Canarias	781
<i>García Rodríguez, José-León</i>	
El equipaje del viaje de la tradición azucarera de Motril (España) a Nova Granada (Brasil)...	789
<i>Gustavo Ríos, Luis; Ramírez García, Susana y Alves Dos Santos, Roselí</i>	
Entornos rurales amigables: estrategias para el fomento del envejecimiento activo	795
<i>Ley García, Lucía y Mohíno Sanz, Inmaculada</i>	
Contribución de la población extranjera al Padrón de habitantes de Castilla y León	802
<i>Martín Jiménez, María Isabel</i>	
Cine y migraciones en el mundo rural. Un análisis diacrónico a través del discurso ficcional	808
<i>Martínez-Puche, Antonio y Martínez-Puche, Salvador</i>	
Cambios y tendencias en la migración irregular por vía marítima a Canarias (2019-2024)....	814
<i>Mesa-Pérez, Carmelo Ulises y Parreño-Castellano, Juan Manuel</i>	
Permanencias y cambios recientes en las dinámicas geo-demográficas y socio-territoriales en el Alto Tormes (Sierras de Gredos, Ávila, España).....	821
<i>Moreno Arriba, Jesús</i>	
Análisis de los cambios demográficos en Andalucía durante 2021 a partir de datos de telefonía móvil.....	828
<i>Osorio Arjona, Joaquín</i>	
Cartografía digital y análisis geoestadístico multivariante para abordar el reto demográfico: tipificación territorial de la provincia de Huesca.....	835
<i>Postigo Vidal, Raúl; Crespo Pérez, Rodrigo y López Escolano, Carlos</i>	
Los hogares de población extranjera en Canarias (1991-2021).....	841
<i>Rodríguez-Rodríguez, Mercedes Ángeles y Domínguez-Mujica, Josefina</i>	
Marcas territoriales en espacios protegidos. La situación en España y análisis de evolución de un caso de estudio	848
<i>Rodríguez-Soler, Rocío y Voth, Andreas</i>	

La pandemia del COVID-19 en el mundo rural andaluz: balance de los cambios residenciales acaecidos.....	855
<i>Ruiz Moya, Noelia; Cejudo García, Eugenio; Navarro Valverde, Francisco Antonio y Cañete Pérez, José Antonio</i>	
La despoblación y las migraciones en España: análisis cartográfico y socio-territorial a través del Atlas Nacional.....	861
<i>Vera Trujillo, Sergio</i>	
Narrativas sobre envejecimiento, longevidad y despoblación en áreas rurales. Un análisis de políticas públicas y medios de comunicación	869
<i>Vercher Savall, Néstor; Pla-Bañuls, Jaume y Bellés Monserrat, Sergio</i>	
SISTEMAS DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	
Percepciones de la movilidad autónoma de chicas adolescentes. El caso de la Font D'en Fargues en Barcelona	877
<i>Andrés-Argomedo, David; Cebollada, Ángel y Ortiz, Anna</i>	
Dinámicas de género en los espacios costeros: el caso de las playas de Cataluña y Gran Canaria	883
<i>Bombana, Briana; Peña-Alonso, Carolina y Naranjo Almeida, María Lorena</i>	
Proximidad y nodos de transporte: percepciones desde la periferia urbana en Cáceres, España.....	890
<i>Cáceres- Merino, José; García García, Marta y Coloma, Juan Francisco</i>	
Diferencias sociodemográficas en la evolución de la movilidad urbana aplicando telefonía móvil a la región metropolitana de Madrid.....	891
<i>Cara-Santana, Yeray; Moya-Gómez, Borja y García-Palomares, Juan Carlos</i>	
Evolución de la movilidad en vehículo privado en la región metropolitana de Barcelona (2004 – 2023)	898
<i>Cebollada, Ángel; Vera, Ana y André-Argomedo, David</i>	
Gestión de la movilidad turística en Barcelona: retos, estrategias y perspectivas de los diferentes agentes territoriales	904
<i>Cerino, Willian; Arias-Sans, Albert; Benages-Albert, Marta y Gutiérrez, Aarón</i>	

Disposición para adoptar la movilidad como servicio (MAAS) en Madrid.....	910
<i>Condeço-Melhorado, Ana y Bas Vicente, Javier</i>	
Estrategias de branding y citymarketing en grandes aeropuertos internacionales. ¿Hacia una nueva concepción de estas infraestructuras?	918
<i>Díez-Pisonero, Roberto; Gago García, Cándida y Luengo Cartagena, Álvaro</i>	
La última milla logística en la ciudad de Madrid. Análisis espacial de los puntos de entrega de paquetería	926
<i>García-Álvarez, David y Mendoza De Miguel, Sofía</i>	
Spatial Analysis of EU rural areas' accessibility and connectivity.....	933
<i>González-Relaño, Reyes Manuela y Cavalieri, Benedetta</i>	
Caída de la demanda con la distancia y el tiempo de respuesta de los servicios policiales: estudio de caso de la provincia de Cáceres	934
<i>Gutiérrez Gallego, José Antonio; Rufo Rey, Miguel Ángel; Ortiz García, Jordi y Castro Serrano, José</i>	
Cobertura territorial del empleo en Extremadura: impacto de la infraestructura y la proximidad geográfica en la equidad socioeconómica.....	940
<i>Horcajo Romo, Ana Isabel; Gutiérrez Gallego, José Antonio y Pérez Pintor, José Manuel</i>	
Accesibilidad aeroportuaria y competitividad territorial en la era de la movilidad global	946
<i>Luengo Cartagena, Álvaro; Díez-Pisonero, Roberto y Saíñz Saíñz, David</i>	
Accesibilidad a servicios sanitarios en entornos rurales: una comparativa de las áreas de salud en Castilla-La Mancha	953
<i>Martínez Sánchez-Mateos, Héctor S. y Ruíz Pulpón, Ángel Raúl</i>	
Assessing car dependency in mountain regions. The case study of a Catalan Mid Mountain Area.....	960
<i>Miravet, Daniel y Gutiérrez, Aaron</i>	
Itinerarios peatonales accesibles en el entorno del Campus Universitario de Cáceres	961
<i>Morgado López, Sofía y Saumell, Jaime</i>	

Comportamiento espacial del consumidor: diferencias por género, edad y grupo socioeconómico. El caso de Madrid	967
<i>De las Obras-Loscertales, Julia; Zagheni, Emilio; Perotta, Daniela; Hernández Martín-Caro, María Soledad; García Palomares, Juan Carlos y Gutiérrez Puebla, Javier</i>	
Análisis de las medidas contempladas en las políticas públicas para la implantación de soluciones sostenibles de micrológica en la región metropolitana de Madrid	968
<i>Pascual Torres, Raquel y Alonso Ramos, Andrea</i>	
Logística y cooperación transfronteriza: retos y oportunidades para la Eurociudad Badajoz-Elvas-Campo Maior	975
<i>Pérez Pintor, José Manuel y Garrinhas, Joao</i>	
El ferrocarril en áreas rurales ante la encrucijada: el caso de la línea 310 (Madrid-Cuenca-Valencia)	982
<i>Plaza Tabasco, Julio; Santos Sánchez, Cristina y Martínez Sánchez-Mateos, Héctor S.</i>	
La digitalización ante la peatonalidad de la retail-less city. El caso de estudio de Barcelona	989
<i>Saltó Calvet, Jofre y Frago Clols, Lluís</i>	
Dos lados del ferrocarril: diferencia, desigualdad y segregación socioespacial en Valladolid – ES	997
<i>Sátyro Maia, Doralice; Santos y Ganges, Luis y Soria Cáceres, Carlos Hugo</i>	
Análisis de los desplazamientos urbanos y metropolitanos en una ciudad de tamaño medio: Palma	1004
<i>Seguí Pons, Joana M. y Ruíz Pérez, Maurici</i>	
El papel de EuroVelo y las Rutas Jacobeas en la Península Ibérica como vectores para una movilidad más sostenible.....	1012
<i>Ventura Fernández, Jesús y Quetglas Lull, Llorenç</i>	
TURISMO: DESAFÍOS Y FUTUROS DE UNA REALIDAD EN CAMBIO	
Distribución y tipología de las experiencias turísticas en Madrid: ¿turismo creativo y sostenible o innovación del producto turístico?	1019
<i>Acero Argüelles, Beatriz</i>	

La turistización a la conquista de las periferias urbanas del sur de Madrid. Usera y Villaverde.....	1027
<i>Aliaga De Miguel, Héctor Manuel; García Hernández, María y De La Calle Vaquero, Manuel</i>	
El auge de las terrazas en altura en las principales ciudades turísticas españolas	1033
<i>Babinger, Frank; Serrano Cambroner, Milagros y Sánchez-Arcediano, Sandra</i>	
El (no) derecho a la ciudad en los discursos sobre la turistificación en una gran ciudad.....	1039
<i>Barrado-Timón, Diego A.; Fernández-Arroyo López-Manzanares, Alfonso y Hidalgo-Giralt, Carmen</i>	
Turismo en áreas rurales y gobernanza territorial-ambiental en el contexto de cambio global. Un ejemplo en la Comuna de Hualaihué, región de Los Lagos, Chile	1046
<i>Barría Meneses, Jessica Araceli</i>	
Valorización y desafíos para el patrimonio industrial y su aprovechamiento turístico en Castilla-la Mancha (España)	1055
<i>Cañizares Ruiz, M. Carmen y Ruíz Pulpón, Ángel</i>	
Espacios libres públicos de la turistificación	1062
<i>Capdepón Frías, Margarita; Müller, Nora; Fuster Uguet, Marc y Blázquez-Salom, Macià</i>	
Estimación económica del enoturismo en la Depresión del Ebro.....	1067
<i>Climent-López, Eugenio</i>	
Turismo de senderismo y acción climática en destinos de montaña. El caso de una ruta circular en el Pirineo Catalán	1074
<i>Cors- Iglesias, Martí; Gómez Martín, M^a Belén y Armesto-López, Xosé</i>	
Los efectos de la turistificación comercial y la banalización en el valor patrimonial de la Plaza Mayor de Madrid.....	1080
<i>De La Calle Vaquero, Manuel y Mínguez, Carmen</i>	
Dinámicas turísticas Pos-Covid en paisajes culturales insulares: estudio preliminar en Mallorca y Gran Canaria.....	1087
<i>Del Pino Ojeda Naranjo, Wendy; Coll Ramis, Miguel Ángel; Del Pino Rodríguez Socorro, María y Romero Martín, Lidia Esther</i>	
De la turistificación a la esperanza: una propuesta de análisis para Barcelona.....	1093
<i>Díaz-Soria, Inmaculada; Blanco Romero, Asunción y Cánoves Valiente, Gemma</i>	

Geoturismo urbano en ciudades pequeñas Patrimonio Mundial: San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, España.....	1099
<i>Dóniz Páez, Javier; Pérez Pérez, Josué; Suárez Francisco, Samuel; Leal Moreno, Victoria y Pica, Alessia</i>	
La necesaria reconversión del turismo de masas: análisis de las propuestas del Fòrum de la Societat Civil de Mallorca	1106
<i>Escudero-Gómez, Luis Alfonso y Coll Ramis, Miguel Ángel</i>	
Las organizaciones sin fines de lucro como dinamizadores de innovación inclusiva para el turismo sostenible y regenerativo.....	1111
<i>Espejo Paredes, Mirian Patricia</i>	
Analizando la adaptación al cambio climático de los destinos turísticos urbanos españoles a través de sus planes.....	1119
<i>Femenia-Serra, Francisco; Pousa-Unanue, Aitziber y Alzua-Sorzabal, Aurkene</i>	
Reconversión de enclaves turísticos e inversión del impuesto de turismo sostenible	1126
<i>Fuster Uguet, Marc; Blázquez-Salom, Macià y Müller, Nora</i>	
Turismo creativo en entornos urbanos: ¿ilusión posmoderna o autenticidad renovada?	1132
<i>Gago García, Cándida y Díez Pisonero, Roberto</i>	
Viviendas de uso turístico en Salamanca: desafíos y oportunidades para la gestión en una ciudad patrimonial.....	1139
<i>García Malagón, Belén y Hortelano Mínguez, Luis Alfonso</i>	
Turismo sostenible: caminando hacia un futuro responsable con los ODS	1146
<i>García Marín, Ramón; Giménez García, Rubén; Ruíz Álvarez, Víctor y Espejo Marín, Cayetano</i>	
Las políticas públicas en materia de enoturismo en Castilla y León	1153
<i>García Velasco, Miguel Ángel y Fernández Portela, Julio</i>	
Nuevas experiencias turísticas asociadas al pasado alfarero del barrio de Triana (Sevilla).....	1160
<i>Gavira Narváez, Antonio y Ventura Fernández, Jesús</i>	
El papel del turismo en la transformación de la Raya hispano-lusa en Castilla y León	1167
<i>Hortelano Mínguez, Luis Alfonso; Wei Li, Gabriel y Mansvelt Beck, Jan</i>	

Análisis de la percepción de actores turísticos ante situaciones de cambio en un destino de interior apoyado en la calidad de sus paisajes.....	1174
<i>Ibarra, Paloma y Rabanaque, Isabel</i>	
La estructura organizativa turística municipal en la provincia de Barcelona	1183
<i>Imbert-Bouchard Ribera, Daniel; Guitart Casalderrey, Núria y Rodeja Coloma, Marta</i>	
Retos y adaptaciones de la oferta turística ante el cambio climático en Catalunya: un análisis cualitativo de tres casos representativos	1189
<i>Imbert-Bouchard Ribera, Daniel; Leal Londoño, María Del Pilar y Ridolfi, Elena</i>	
Territorio y enoturismo. Análisis exploratorio de experiencias turísticas gastronómicas en la Comunidad Valenciana.....	1195
<i>Jiménez Rodríguez, Arturo; Rico Cánovas, Elisa y Baños Castiñeira, Carlos</i>	
Evolución reciente y análisis de la actividad turística en Castilla-La Mancha	1201
<i>Jover-Martí, Francisco Javier y García Moreno, Alberto</i>	
Participación ciudadana y sostenibilidad de destinos turísticos en el marco de las agendas urbanas	1208
<i>Ledesma González, Oswaldo y Hernández Hernández, Jesús Francisco</i>	
Turismo: saturación de destinos urbanos. El caso del centro histórico de Málaga	1215
<i>López Padilla, María Dolores</i>	
Turismo y shopping. Los patrones de consumo de los turistas chinos en la era post-covid-19 en Barcelona	1222
<i>Liu, Yushu y Sánchez Aguilera, Dolores</i>	
Potencial turístico frente al cambio climático. El caso andaluz.....	1229
<i>Maestro, María; Chica Ruiz, Juan Adolfo; Arcila Garrido, Manuel; De Andrés García, María; Ramírez-Guerrero, Gema; García-Onetti, Javier y Gasalla López, Beatriz</i>	
Lockers y consignas en Barcelona: análisis espacial de los servicios de equipaje en una ciudad turistificada	1234
<i>Mendoza De Miguel, Sofía y García-Álvarez, David</i>	
La playa de la colonia en Águilas (Murcia), el caso de un espacio turístico en expansión	1241
<i>Morales Yago, Francisco José; Jurado Almonte, José Manuel y Cuesta Aguilar, María José</i>	

Del colapso a la recuperación: análisis espaciotemporal de la evolución de las pernoctaciones turísticas en España (2019-2023).....	1248
<i>Muñoz-Ramon, Júlía; Coll-Ramis, Miquel Àngel; Petrus Bey, Joana María y Reus-Pons, Matías</i>	
Apego al lugar de los residentes locales en los espacios turísticos	1254
<i>Nunzi, Nicole; Sánchez-González, Diego y Sarno, Emilia</i>	
Pobreza e inmigración: la consolidación de áreas urbanas desfavorecidas en ciudades medias españolas.....	1261
<i>Ordás del Corral, Javier y López González, Alejandro</i>	
Expectativas, acceso y localización de la vivienda de los migrantes altamente cualificados: el caso de Barcelona.....	1267
<i>Orozco Martínez, Carolina; Rosa, Brian; López-Gay, Antonio y Gil-Alonso, Fernando</i>	
Excursionismo turistificador: impacto en el comercio del centro histórico de Guimarães (Portugal).....	1273
<i>Ortiz García, Cristian David; Brasil, Catarina y Sarmiento, João</i>	
El papel de la movilidad turística en la planificación territorial: el caso del Camp de Tarragona..	1280
<i>Paez Gil, Sandra; Delclòs-Alió, Xavier y Gutiérrez Palomero, Aaron</i>	
El impacto de la turistificación en la actividad comercial. El caso del barrio de Chueca (Madrid)	1286
<i>Palacios García, Antonio; Fernández-Arroyo López-Manzanares, Alfonso; Martínez Vicencio, Karen y Vallina Rodríguez, Alejandro</i>	
Fragmentación administrativa y resiliencia territorial: un estudio sobre gobernanza turística multinivel en el delta del Ebre.....	1293
<i>Pastor Alcaraz, Ana y Paulino, Isabel</i>	
Planificación territorial turística y overtourism en destinos litorales: Sanxenxo (Galicia)	1298
<i>Patíño Romarís, Carlos Alberto</i>	
Turismo termal y mujer rural: ¿Posibles sinergias para el desarrollo local?	1305
<i>Pinos-Navarrete, Aida; Egea-Hernández, María y Maroto-Martos, Juan Carlos</i>	
Del conocimiento a la acción: integrando la huella de carbono en la gestión estratégica de destinos urbanos	1311
<i>Pousa-Unanue, Aitziber; Alzua-Sorzabal, Aurkene y Femenia-Serra, Francisco</i>	

Redefiniendo el turismo: nuevas metodologías y fuentes de datos en la medición de la ocupación turística en Extremadura.....	1318
<i>Ríos Rodríguez, Nerea; Nieto Masot, Ana y Cárdenas Alonso, Gema</i>	
Impacto del turismo rural en Medina Sidonia (Cádiz). Patrones espaciales y accesibilidad a la vivienda.....	1325
<i>Rodríguez-Pérez De Arenaza, Daniel</i>	
La acción pública reciente en materia de turismo y patrimonio en un destino turístico insular sostenible (La Gomera, Islas Canarias).....	1332
<i>Del Pino Rodríguez Socorro, María; Romero Martín, Lidia Esther y Del Pino Ojeda Naranjo, Wendy</i>	
Aproximación metodológica al análisis y medición de la turistificación comercial en los centros urbanos. Aplicación al caso de Sevilla.....	1339
<i>Ruiz Romera, Andrea; Villar Lama, Arsenio y Fernández Tabales, Alfonso</i>	
Mujeres de la generación digital, divulgación de los valores territoriales y su papel en el turismo.....	1344
<i>Salamaña Serra, Isabel y Baylina Ferré, Mireia</i>	
Derivas geográficas y geopolíticas de la gestación subrogada en el turismo reproductivo.....	1351
<i>Santos Sánchez, Cristina</i>	
Espacio urbano y desafío turístico: indicadores socioculturales y económicos para Gijón.....	1358
<i>Sevilla Álvarez, Juan; Suárez Rodríguez, Alfonso; Herrera Arenas, Daniel y Rodríguez Pérez, Carmen</i>	
Mecanismos de anticipación ante posibles impactos del turismo: canalizar la preocupación local.....	1365
<i>Troitiño Torralba, Libertad y Albarrán Periañez, José David</i>	
Análisis de la capacidad de carga del área recreativa de las presillas de Rascafría (Madrid).....	1373
<i>Troitiño Torralba, Libertad; Villar Navascués, Rubén Alejandro y Mendoza De Miguel, Sofía</i>	
Crisis y estrategias de adaptación de los destinos turísticos españoles: análisis del discurso mediático (2021-2024).....	1379
<i>Villar Navascués, Rubén; Diaz Soria, Inmaculada; Mínguez García, Carmen; García Hernández, María y Blanco Romero, Asunción</i>	

LA NECESARIA RECONVERSIÓN DEL TURISMO DE MASAS: ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DEL *FÒRUM DE LA SOCIETAT CIVIL DE MALLORCA*

LUIS ALFONSO ESCUDERO-GÓMEZ¹

MIQUEL ÀNGEL COLL RAMIS²

¹*Filiación institucional: Departamento de Geografía, Universitat de les Illes Balears, Edificio Beatriu de Pinós, Campus UIB, Carr. de Valldemossa, km. 7,5, 07122 Palma, luisalfonso.escudero@uib.cat, <https://orcid.org/0000-0002-7954-4064>*

²*Filiación institucional: Departamento de Geografía, Universitat de les Illes Balears, Edificio Beatriu de Pinós, Campus UIB, Carr. de Valldemossa, km. 7,5, 07122 Palma, miquelangel.coll@uib.cat, <https://orcid.org/0000-0002-8485-8789>*

Abstract: Post-pandemic tourism has brought about a change, but not the one anticipated. In general terms, the effects of overtourism and touristification have both intensified and become more pronounced. In mature destinations, the situation is increasingly surpassing the limits of social carrying capacity. This is the case in Mallorca, as well as in other Spanish tourist destinations such as the Canary Islands, Barcelona, and Málaga. The resulting problems—especially the lack of affordable housing for the resident population—have triggered mass social protests, larger in scale than in previous historical episodes of resistance against the negative impacts of tourism. In the case study examined, the Balearic government has launched a process of social consultation involving the *Fòrum de la Societat Civil per a la Transformació de les Illes Balears*, with the aim of formulating a policy to restructure the current tourism model. A documentary analysis of the more than 200 measures proposed by the Forum reveals the outline of a shock tourism policy intended to reduce tourism pressure, protect the environment, diversify the economy, strengthen governance, and improve decision-making through the use of objective data. Nevertheless, no tourism policy genuinely committed to addressing the problem has yet been implemented. Instead, the regional government has resorted to co-opting the issue without enacting significant measures. The much-needed restructuring of mass tourism in the Balearic Islands remains postponed, and the challenges of tourist saturation unresolved.

Keywords: Tourism policy, mass tourism, tourism saturation, Balearic Islands.

1. Introducción

Los análisis políticos son vitales para comprender la dinámica del turismo y para responder adecuadamente a las crisis que surgen. Aunque heterogéneo en su composición e intereses, el activismo ciudadano —tanto transnacional como local— ha cobrado impulso en todo el mundo a medida que el Estado democrático atraviesa sucesivas crisis y la ciudadanía se desencanta de los procesos políticos dominantes (Higgins-Desbiolles & Bianchi, 2024). Para contrarrestar la influencia de los mercados y del capital en la gobernanza turística y en la planificación de los destinos, se necesitan formas democráticas de control público sobre el capital y la inversión en turismo (Bianchi, 2022). Sin embargo, cuando la gobernanza participativa evoluciona hacia una democracia radical mediante el empoderamiento ciudadano, choca con intereses corporativos que neutralizan sus efectos (Blázquez-Salom, 2025).

El turismo pospandémico ha supuesto un cambio, pero no el previsto: en términos generales se han intensificado los efectos del exceso de turismo y de la turistificación. En los destinos maduros la situación tiende a sobrepasar la capacidad de carga social; así ha ocurrido en Mallorca y en otros destinos españoles como las Islas Canarias, Barcelona o Málaga. Los problemas derivados —principalmente la falta de vivienda asequible para la población residente— han provocado manifestaciones sociales masivas, de una envergadura superior a la de episodios históricos anteriores de protesta contra los impactos negativos del turismo (Última Hora, 2024a, 2024b). La insostenibilidad social del proceso ha obligado al gobierno autonómico balear (el Govern) a situar la cuestión en el centro de su agenda política. Con tal fin ha iniciado un proceso de consulta pública en el que participa el *Fòrum de la Societat Civil per a la Transformació de les Illes Balears*, con el objetivo de adoptar una política de reconversión del modelo turístico. Esta asociación ha publicado un documento con más de 200 medidas destinadas a alimentar el debate sobre la necesaria transformación del turismo de masas.

El objetivo de esta comunicación es analizar sintéticamente dichas propuestas y enlazarlas con el proceso político que se desarrolla en Baleares en torno a los impactos de la saturación turística. ¿Se trata de una política comprometida con la solución del problema o, más bien, de una cooptación política de las reivindicaciones contra la turistificación (Yrigoy et al., 2023)? La comparación entre las propuestas de la sociedad civil y las medidas finalmente adoptadas, así como la evolución del proceso, permitirá responder a esta pregunta.

2. Materiales, datos y métodos

Esta comunicación se sustenta, en primer lugar, en una revisión bibliográfica selectiva sobre la política turística, elaborada en función del objetivo de la investigación. De forma paralela, se efectuó un seguimiento de los medios de comunicación de masas para analizar el proceso político que se desarrolla en las Islas Baleares respecto a los impactos derivados de la saturación turística. Por último, se llevó a cabo un análisis documental de las propuestas formuladas por el *Fòrum de la Societat Civil per a la Transformació de les Illes Balears*.

3. Resultados

Los impactos derivados de la saturación turística en las Islas Baleares —aumento del coste de la vida, encarecimiento de la vivienda tanto en venta como en alquiler, escasez de oferta residencial

frente a la abundancia de alojamientos de uso turístico, masificación de los espacios públicos, pérdida de identidad territorial, gentrificación turística, mercantilización del territorio y contracción del tejido comercial local tradicional, entre otros— provocaron en la primavera y el verano de 2024 numerosas protestas, concentradas sobre todo en Mallorca y, en particular, en su capital, Palma (*Última Hora*, 2024a, 2024b). En este clima de crispación social y ante el riesgo de quebrar la sostenibilidad social del turismo, el Govern autonómico —formado por el Partido Popular y Vox— adoptó un discurso favorable a una política turística destinada a afrontar directamente todos estos problemas y resolverlos, pues, en palabras de la presidenta autonómica Prohens, «el actual modelo turístico de crecimiento ha llegado a su límite» (*Última Hora*, 2024a).

Con este fin, el 22 de mayo de 2024 se puso en marcha el Pacto para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental, con la participación inicial de más de 140 entidades (partidos políticos, asociaciones empresariales, entidades del sector privado y colectivos de la sociedad civil) y el objetivo declarado de diseñar un nuevo modelo turístico (Alonso, 2024). Entre las organizaciones firmantes figuraba el *Fòrum de la Societat Civil per a la Transformació de les Illes Balears*, integrado a su vez por diversas entidades y plataformas ciudadanas (*Fòrum de la Societat Civil*, 2025). Este organismo, a través del I Congreso de Turismo de la Sociedad Civil celebrado en junio de 2024, elaboró un documento con 214 propuestas (*Fòrum de la Societat Civil*, 2024).

Dichas medidas se agrupan en cinco grandes líneas estratégicas:

1. Decrecimiento y reconversión de la capacidad turística

El documento parte de la premisa de que el archipiélago ya ha superado su umbral óptimo de plazas turísticas y plantea un decrecimiento gradual y jurídicamente vinculante.

- Supresión definitiva de las plazas sujetas a moratoria y fijación de un techo consensuado con la sociedad balear.
- Conversión de hoteles obsoletos en equipamientos socioculturales o en viviendas de protección oficial..

2. Protección ambiental y gestión sostenible de los recursos

Se defiende pasar de la vigilancia reactiva a la gestión preventiva de los ecosistemas insulares.

- Creación de un índice de consumo de recursos (litros de agua/plaza, energía/habitación) alimentado por sensores que establezcan umbrales de uso vinculantes.
- Estudios periódicos de capacidad de carga y limitación estacional de embarcaciones y chárteres en la franja litoral.

3. Diversificación económica, cohesión social y calidad del empleo.

Estas medidas buscan reducir la dependencia sectorial y mejorar la distribución de la renta turística.

- Programas de inversión público-privada para reactivar el sector agrario, impulsar la economía circular y fomentar la economía social.
- Bonificaciones logísticas para el transporte de mercancías de origen local y planes de formación orientados a elevar productividad y salarios.

4. Gobernanza, fiscalidad y participación ciudadana.

Se reclama un marco institucional que gobierne el turismo como política pública estratégica.

- Fondo de Inversión para la Diversificación financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible y otros tributos específicos.
- Creación de un Observatorio de Turismo con estadísticas fiables y participación social obligatoria en la planificación.

5. Monitorización, innovación y gestión basada en datos.

El texto propone sustituir la intuición por inteligencia de datos en tiempo real.

- Sistema integrado de indicadores de presión humana que combine estancias turísticas, movilidad y variables ambientales para alertar de sobresaturaciones.
- Plataformas abiertas que ofrezcan a administraciones y empresas analítica predictiva sobre flujos, consumos y huella de carbono.

En conjunto, el documento plantea una política turística de choque orientada a reducir la presión turística, salvaguardar el medio ambiente, diversificar la economía, reforzar la gobernanza y optimizar la toma de decisiones mediante datos objetivos; una hoja de ruta concisa para transformar el modelo turístico balear con criterios de sostenibilidad, resiliencia y equidad social.

No obstante, el Govern balear todavía no ha afrontado el problema en profundidad ni ha adoptado ninguna de estas medidas de calado. Tal como se abordará en futuras investigaciones, tras anunciar un decreto que contemplaba el incremento del Impuesto de Turismo Sostenible, la prohibición de nuevas viviendas de uso turístico y una tasa a los vehículos vacacionales (Oñate, 2025), finalmente solo se ha aprobado un control sobre la oferta ilegal de alquileres turísticos, mientras que las demás propuestas han quedado descartadas (Blasco, 2025).

En estas circunstancias, y al igual que otras entidades, el *Fòrum de la Societat Civil per a la Transformació de les Illes Balears* se ha retirado del Pacto para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental (EP, 2024), de modo que la cuestión de la saturación turística en las islas vuelve a quedar aplazada.

4. Conclusiones

Ante la necesidad de reconvertir el modelo de turismo de masas en las Islas Baleares, el proceso estudiado constituye un ejemplo de cooptación política de las reivindicaciones contra la turistificación. La comparación entre las propuestas presentadas por el *Fòrum de la Societat Civil per a la Transformació de les Illes Balears* y las escasas actuaciones aprobadas revela que el Govern balear ha incorporado retóricamente el discurso transformador sin acometer las reformas estructurales que dicho diagnóstico exige. La amplia participación inicial se diluyó en un procedimiento consultivo carente de efectos jurídicamente vinculantes y, en consecuencia, la saturación turística, junto con sus impactos sobre la vivienda, la identidad territorial y el comercio local, permanece intacta y corre el riesgo de cronificarse.

Agradecimientos

Este resultado es parte del proyecto Ciudades en transición. Fragmentación urbana y nuevos patrones socio-espaciales de desigualdad en el contexto postpandemia. El caso del área urbana de Palma (Mallorca) de I+D+i PID2021-122410OB-C31, financiado por MICIU/AEI/ 10.13039/501100011033 y FEDER Una manera de hacer Europa y del proyecto Estrategias de adaptación y alternativas a partir de los destinos de turismo de interior en tiempos de cambio (ADAPTATUR_ Interior). Ref. PID2020-114186RB-C21 financiado por MCIN-AEI/ 10.13039/501100011033.

5. Referencias bibliográficas

- Alonso, K. (2024). Abierto a la participación de toda la sociedad. *El Económico*, del 19 al 25 de julio, 4-5.
- Bianchi, R.V. (2022). Tourism, Covid-19 and crisis: The case for a radical turn. In F. Higgins-Desbiolles, A. Doering, & B. C. Bigby (Eds.), *Socialising Tourism: Rethinking Tourism for Social and Ecological Justice* (pp. 93–108). Routledge.
- Blasco, T. (2025, 11 de abril). Un decreto turístico al gusto de Vox anticipa más acuerdos y da aire a la legislatura. *Última Hora*. <https://www.ultimahora.es/noticias/local/2025/04/11/2365173/decreto-turistico-gusto-vox-anticipa-mas-acuerdos-aire-legislatura.html>
- Blázquez-Salom, M. (2025). Clashing with corporative interest: tourism governance in the Balearic Islands. In J. Saarinen & C.M. Hall (Eds), *Handbook on Tourism Governance* (pp. 336-342). Edward Elgar.
- EP. (2024, 29 de noviembre). El Fòrum de la Societat Civil deja el Pacto por la Sostenibilidad "hasta que no tenga una metodología rigurosa". *Diario de Mallorca*. <https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2024/11/29/forum-societat-civil-deja-pacto-112172245.html>
- Fòrum de la Societat Civil (2024). El turismo que volem. Document de propostes. <https://forumsocietatcivil.org/wp-content/uploads/2024/07/Document-Congres-Turisme-Societat-Civil.pdf>
- Fòrum de la Societat Civil (2025). <https://forumsocietatcivil.org/>
- Higgins-Desbiolles, F., & Bianchi, R. (2024). Towards understanding and managing the politics of tourism in a crisis-challenged world. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 5(2), 100160. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2024.100160>
- Oñate, K. (2025, 8 de marzo). El Govern quiere vetar nuevos pisos turísticos y poner tasas a los coches vacacionales. *Última Hora*, p. 9.
- Última Hora* (2024, 26 de mayo). Mallorca está harta. Portada
- Última Hora* (2024, 22 de julio). Protesta histórica. Portada
- Yrigoy-Cadena, I., Horrach-Rosselló, P., Escudero-Gómez, L.A y Mulet-Forteza, C. (2023). Co-opting overtourism: tourism stakeholders' use of the perceptions of overtourism in their power struggles. *Journal of Sustainable Tourism*, 32(4), 818-834. <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2178445>

